

TALABALARNING INDIVIDUAL TA'LIM TRAYEKTORIYASINI AMALIY TA'LIM MUHITI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Esanmurodova Nilufar

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16069737>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada texnika yo'nalishidagi bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda ularning kasbiy motivatsiya, tashxislash va ixtirochilik va boshqarish, o'z-o'zini faollashtirish, mobillik, axborotlarni izlab topish va ularga ishlov berish kabi muhim sifat ko'rsatkichlarini rivojlantirishda intellektuallik, talabalarning individual ta'lim trayektoriyasi mazmuni va uning didaktik imkoniyatlaridan samarali foydalanish muhim o'rin tutishi haqida ma'lumotlar keltirilgan*

***Kalit so'zlari:** muhandislik, texnologiya, targ'ibot, kasbiy motivatsiya, ixtirochilik, ta'lim traktoriyasi*

Kirish: Dunyoda oliy ta'limni samarali tashkil etish, uning uzviyligi, uzluksizligi va integrativligini ta'minlashda ta'lim oluvchi shaxsini rivojlantirishga yangicha talablar qo'yilmoqda. Rivojlangan mamlakatlarning nufuzli universitetlari va innovatsion ta'lim markazlarida YuNESKO tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalariga oid “Oliy ma'lumotga oid kvalifikatsiyalarni tan olish to'g'risidagi global Konventsiyaga (Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education) muvofiq mehnat bozori talablari darajasidagi raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash amaliyotida talabalarning individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish negizida yaratilgan ta'lim vositalarini keng qo'llash hamda o'quv jarayoniga doimiy ravishda istiqbolli ta'lim texnologiyalarni tatbiq etish alohida e'tirof etiladi.

O'tkazilgan ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonini tashkil etishning tashkiliy va pedagogik jihatlari B. Usmonov, M.K. G'aniev, A.S. Azimov, H.T. Omonov, S.N. Xodjibekov, B. Xodjaev kasb ta'limi nazariyasi va kompetentsiyaviy yondashuvlar bo'yicha Q.T. Olimov, J. Usarov, N. Muslimov, kasb ta'limida faol o'qitish usullarini qo'llash bo'yicha O'.X. Muxamedova, X.M. Rajabov, M. Esanov, B. Ziyomuhammadov va boshqalarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan. Kimyo fanidan motivatsiya va zamonaviy elektron ta'lim resurslarini yaratish borasida M. Ikramova, K.U. Komilov, A.D. Kurbanova, M.I. Shamsiddinov ta'limni individuallashtirish masalasida G.I. Muxamedov, M. Tojiev, N.A. Niyazova, S.X. Gayupova, M. Usmonboeva, B.O. Yodgorov, F.B. Kilicheva, M.K. G'aniev va boshqalar o'z tadqiqot ishlarida axborot texnologiyalari asosida elektron qo'llanmalar yaratish, undan ta'lim tizimida foydalanish va rivojlanish istiqboli masalalariga to'xtalishgan.

Individual yondashuv asosida **individual ta'lim traektoriyasini shakllantirishning metodik modelini** ishlab chiqishda to'lalilik, etarlilik va tadrijiylik kabi sifatlarga ega bo'lish, ijtimoiy ob'ekt, hodisa, jarayonlardagi o'zgarish, qo'shimchalar imkoniyatini ta'minlash, mavjud

imkoniyatlardan samarali foydalanish hamda o‘z faoliyatini o‘rganilayotgan ijtimoiy jarayonga muvofiqligini tekshirish.

Amaliy ta‘lim muhitida talabalarning individual ta‘lim troektoriyasini shakllantirishning funksional modelining jarayon komponentlari (*motivatsion, kognitiv, faoliyatli, reflektiv*), ta‘lim shakllari: (*yakka, guruhli, frontal, jamoaviy*), ta‘lim vositalari (*kompyuter texnikasi, topshiriqlar tizimi, didaktik ta‘minot*) ta‘lim metodlari (*klaster, loyiha, modellashtirish, binar-dars, o‘quv-seminar, trening, muammoli ta‘lim*), ta‘lim texnologiyalari (*differensial ta‘lim, evristik ta‘lim, Keys stadi*)dan iborat bo‘lib, ularning har biri zamonaviy mutaxassis shaxsini shakllantirishda individual yondashuvga asoslangan.

Amaliy ta‘lim muhitida talabalarning individual ta‘lim troektoriyasini shakllantirishning funksional modelining diagnostik-natijaviy komponenti pedagogik tajriba-sinov bosqichlari (*aniqlovchi, izlanuvchi, shakllantiruvchi*), talaba shaxsini shakllanganlik darajalari (*produktiv (past), izlanuvchi (o‘rta), ijodiy (yuqori)*), baholash mezonlari (*motivatsion, kognitiv, faoliyatli, reflektiv*) dan iborat bo‘lib natija sifatida malaka talablariga to‘liq javob beruvchi zamonaviy mutaxassis shaxsiga ega bo‘lindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.B. Sapayev, N.Sh. Esanmurodova. Talabalarning individual ta‘lim troektoriyasini amaliy ta‘lim muhiti asosida shakllantirish // KASB-HUNAR TA‘LIMI Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma‘rifiy jurnal 2024-yil, 6-son, 183-189 b.
2. I.B. Sapayev, N.Sh. Esanmurodova. Talabalarning individual ta‘lim troektoriyasini amaliy ta‘lim muhiti asosida shakllantirish // Mirzo ulug‘bek nomidagi o‘zbekiston milliy Universiteti ilmiy jurnali 2024 yil 1/6-son, 203-205 b. Ijtimoiy-gumanitar fanlar turkumi.
3. Beniyounes Zein Bassam Mahmoud, A.V. Donskov, N. Esanmurodova, M.V. Soumya, G.V. Sivaprasad. The Students are Also Invited: Portfolio Assessment and its Impact on EFL Learners' Critical Thinking, Growth Mindfulness, and Autonomy // *CALL-EJ*. Vol. 25, Issue 4, pp. 604 – 628. (2024). (Scopus Q1)
4. N.Sh. Esanmurodova. Methodology Of Formation Of Individual Educational Trajectory Based On Electronic Educational Resources In Chemistry // European International journal of pedagogics, Vol. 5, Issue 3, 2025, pp.52-55. <http://doi.org/10.55640/eijp-05-03-14>
5. N.Sh. Esanmurodova. Didactic Possibilities Of Teaching Students To Solve Problems In Chemistry Based On An Individual Approach // International journal of pedagogics, Vol. 5, Issue 3, 2025, pp. 67-70. <http://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue03-19>
6. J.Yu. Xolmatov, X.K. Nazimova, F.I. Safarova, M.I. Siddikova, N. Esanmurodova, I.X. Iminaxunova, M.T. Isakova. The impact of education based on modern technology on the level of learning and productivity of the education system // *Procedia Environmental Science, Engineering and Management*. Vol. 12, Issue 1, pp. 123 – 132. (2025). (Scopus Q4)